

Riview Analisis Film Jumanji

Reysha Sulis Aditio Widodo

Sekolah Vokasi – IPB University

Email: esasulis3@gmail.com

Abstrak

Di zaman ini, tidak terhitung orang yg tidak bisa membedakan antara unsur intrinsik dengan unsur ekstrinsik. Kebanyakan hanya sekedar menikmati tontonan tanpa memahami unsur yang terkandung pada film. Bahkan terdapat yang tidak mengetahui apa itu unsur intrinsik serta unsur ekstrinsik. pada pembahasan kali ini, penulis akan mengungkapkan unsur intrinsik serta unsur ekstrinsik dalam sebuah film yg berjudul JUMANJI. Film ini dipilih sebab kisah nya sangat seru dan sangat inspiratif. Tokoh utamanya sangat berpegang teguh terhadap keyakinannya dan pantang menyerah. Kita harus meniru perilaku tersebut dalam menjalani kehidupan kita.

Kata kunci: Intrinsik, Ekstrinsik, Tokoh, Jumanji

A. Introduction

Film ialah suatu wahana hiburan yang penting bagi perkembangan kehidupan manusia. Film bahkan menjadi gambaran kehidupan suatu bangsa dan rakyat sebab di pada film terdapat bahasa, kebiasaan, cerita spesial, lokasi menarik dan kebudayaan pada suatu daerah. Maka dari itu dalam pembuatan latar belakang pada suatu film banyak aspek yang harus diperhatikan yaitu: alur cerita, penokohan, perwatakan, gaya bahasa dan masih poly lagi aspek yg wajib diperhatikan. Film selalu mengandung pesan moral yg akan diserap oleh penontonnya dengan praktis karena film menyajikan pesan tadi secara nyata. ilustrasi hidup yang ditampilkan pada film menyampaikan akibat yg berbeda terhadap kehidupan di dunia konkret. Film artinya media komunikasi yang berdasar di Visual Audio yg bertujuan buat memberikan suatu pesan kepada penonton yg berkumpul di suatu tempat tertentu.

Film termasuk kedalam suatu karya sastra sebab di pada film disuguhkan suatu cerita yg menarik dalam bentuk visual serta audio berupa gambar dan suara. Didalam film juga disuguhkan beberapa akting plus obrolan serta sebagian rapikan panggung beserta hiasan tambahan lainnya. Film pula disebut menjadi sarana komunikasi yg diklaim ampuh terhadap siapapun yang menontonnya. pada film jua memiliki unsur pembangun film itu sendiri.

B. Findings

Film JUMANJI termasuk salah satu film action yg sangat bagus serta menghibur. Film ini bisa ditonton di semua kalangan asal anak-anak sampai orang dewasa karena film ini tak mengandung unsur kedewasaan yang tidak pantas untuk ditonton. Film JUMANJI mendapatkan keuntungan melimpah. Total pendapatan yang diraup oleh film ini sebesar \$962.077.546, bahkan melebihi porto produksi film itu sendiri.

Film ini di rilis di tahun 2017 yang ialah film kerja sama Dwayne Jhonson menggunakan Kevin Hart. Film ini menceritakan tentang empat remaja yang menemukan sebuah permainan konsol tua yang bernama JUMANJI. Mereka pun memainkan permainan tersebut tapi mereka ditarik masuk kedalam permainan tadi dengan latar belakang hutan belantara. Mereka berubah menjadi karakter yg mereka pilih diawal permainan. Didalam permainan mereka harus dituntut bertahan hidup agar bisa merampungkan permainan dan dapat balik ke global konkret menggunakan selamat. Mereka jua harus saling bekerjasama dan egois memikirkan dirinya sendiri.

- Unsur Intrinsik atau unsur dalam film

Unsur dalam film ialah unsur yang paling utama dalam suatu dalam pembuatan film. Penulis akan menambah kata-kata yang terkait dibuat menggunakan banyak sekali problem yang sesuai menggunakan isi cerita film. terdapat baiknya Jika penulis yang perhatikan ekspresi muka pelaku dalam film tersebut agar penulis tahu maksud dari kata-istilah yang diucapkannya.

- Unsur Ektrinsik

Unsur ekstrinsik ialah unsur yang berada diluar karya sastra serta tak langsung ikut mensugesti karya sastra. Jadi pengarang mebuat tinjauan lain yg bisa mendukung terbentuknya sebuah karya sastra. Tinjauan tersebut misalnya biografi pengarang, syarat sosial budaya, kondisi politik, kepercayaan, moral, dan filsafat. Karya sastra sebagai semakin bermakna adanya unsur-unsur tadi.

C. Conclusion

Dari kisah film JUMANJI bisa disimpulkan bahwa berafiliasi tim pada menghadapi semua rintangan itu penting sangat krusial untuk menuntaskan suatu perseteruan. Unsur intrinsik di pada film JUMANJI sendiri meliputi tema, alur, penokohan, sudut pandang, amanat, gaya bahasa serta latar

Reference

- Abdulaziz, M. H. (2017). Tanzania's national language policy and the rise of Swahili political culture. In *LANGUAGE USE AND SOCIAL CHANGE Problems of Multilingualism with Special Reference to Eastern Africa* (pp. 160–178). Routledge.
- Anagnostopoulos, C., Parganas, P., Chadwick, S., & Fenton, A. (2018). Branding in pictures: using Instagram as a brand management tool in professional team sport organisations. *European Sport Management Quarterly*, 18(4), 413–438.
- Azwar, W. (2018). The Resistance of Local Wisdom Towards Radicalism: The Study of the Tarekat Community of West Sumatra, Indonesia. *Pertanika Journal of Social Sciences & Humanities*, 26(1).
- Barker, K., & Jurasz, O. (2019). Online Misogyny: A Challenge for Digital Feminism? *Journal of International Affairs*, 72(2), 95–114.
- Bashkow, I. (2017). *The meaning of whitemen: Race and modernity in the Orokaiva cultural world*. University of Chicago Press.
- Bhandari, P., & Titzmann, F.-M. (2017). Introduction. Family realities in South Asia: adaptations and resilience. *South Asia Multidisciplinary Academic Journal*, 16.
- Bickerton, D. (2017). *Language and human behavior*. University of Washington Press.
- Fox, A., Feng, W., & Asal, V. (2019). What is driving global obesity trends? Globalization or “modernization”? *Globalization and Health*, 15(1), 1–16.
- Glenn, E. N. (2016). Social constructions of mothering: A thematic overview. *Mothering*, 1–29.
- Gultom, S. (2018). Batak Women in Surabaya between Globalization and Local Policies. *Jurnal International Conference on Contemporary Social and Political Affairs (IcoCSPA 2017) Atlantis Press*, 7(3).
- Höllerer, M. A., Daudigeos, T., & Jancsary, D. (2017). *Multimodality, meaning, and institutions*. Emerald Publishing Limited.
- Johnson, A.-G., & Neuhofer, B. (2017). Airbnb—an exploration of value co-creation experiences in Jamaica. *International Journal of Contemporary Hospitality Management*.
- Juster, S. (2018). *Disorderly Women*. Cornell University Press.
- Kolb, B. M. (2013). *Marketing for cultural organizations: New strategies for attracting audiences*. Routledge.
- Kress, G. (2019). Transposing meaning: translation in a multimodal semiotic landscape. In *Translation and Multimodality* (pp. 24–48). Routledge.
- Simanjuntak Irma Rasita Gloria; Resmayasari, Ira, M. B. B. (2020). Analysis of Song “Tanganku Na Metmet” by Using Translation Techniques into English. *UICELL, No 4 (2020): UICELL Conference Proceedings 2020*, 195–202.
<https://journal.uhamka.ac.id/index.php/uicell/article/view/6276/2122>
- Simanjuntak Irma Rasita Gloria; Resmayasari, Ira, M. B. B. (2021). ANALYSIS OF VIOLENCE IN CITY OF GOD FILM DIRECTED BY FERNANDO MEIRELLES. *JOURNAL OF ADVANCED*

ENGLISH STUDIES, Vol 4 No 1 (2021): Journal of Advanced English Studies, 1–6.
<http://sastra.unifa.ac.id/journal/index.php/jes/article/view/97/53>

Simanjuntak Irma Rasita Gloria, M. B. B. (2020). English Reading Literacies to Improve Values Among Teenagers. *SELTICS, Vol 3 No 2 (2020) : Seltics Journal*, 93–102.
<https://ejournals.umma.ac.id/index.php/seltics/article/view/734/596>

Simanjuntak Marthin Steven, M. B. S. L. (2021). THE WOMAN IN THE BOOK OF KINGS (LITERARY STUDIES AND HERMENEUTICS). *UICELL, No 5 (2021): UICELL Conference Proceedings 2021*, 328–334. <https://journal.uhamka.ac.id/index.php/uicell/article/view/8364/2704>

Simanjuntak Muchlas; Setiadi, Samsi, M. B. S. (2021). THE EFFECTIVENESS OF MICROSOFT OFFICE 365 AS AN ONLINE ENGLISH LEARNING MEDIA. *UICELL, No 5 (2021): UICELL Conference Proceedings 2021*, 25–32.
<https://journal.uhamka.ac.id/index.php/uicell/article/view/8286/2670>

Simanjuntak Zuriyati; Lustyantje, Ninuk, M. B. Z. (2022). METAMORPHIC ANALYSIS IN SONG LYRICS BATAK TOBA “JUJUNG GOARHI AMANG” (STUDY OF PORTRAY OF PARENTS). *PROJECT (Professional Journal of English Education), Vol 5, No 1 (2022): VOLUME 5 NUMBER 1, JANUARY 2022*, 236–243.
<https://journal.ikipsiliwangi.ac.id/index.php/project/article/view/10000/pdf>

Simanjuntak, M. B. (2020). REPRESENTATION OF WISDOM IN THE BOOK OF PROVERBS WRITTEN BY SOLOMON. *SELTICS, Vol 3 No 1 (2020): Seltics Journal*, 33–40.
<https://ejournals.umma.ac.id/index.php/seltics/article/view/543/404>

Simanjuntak, M. B. (2020). THE EDUCATIONAL VALUES OF THE MAIN CHARACTER IN BEAUTIFUL MIND FILM. *JOURNAL OF ADVANCED ENGLISH STUDIES, Vol 3 No 1 (2020): Journal of Advanced English Studies*, 1–6.
<http://sastra.unifa.ac.id/journal/index.php/jes/article/view/83/42>

Simanjuntak, M. B. (2021). METAMORPHIC ANALYSIS IN SONG LYRICS BATAK TOBA “AUT BOI NIAN” WRITTEN BY WERVIN PANGGABEAN. *JOURNAL OF ADVANCED ENGLISH STUDIES, Vol 4 No 1 (2021): Journal of Advanced English Studies*, 34–39.
<http://sastra.unifa.ac.id/journal/index.php/jes/article/view/99/56>

Thomas, D. C., & Peterson, M. F. (2016). *Cross-cultural management: Essential concepts*. Sage Publications.

Verbeke, A., Coeurderoy, R., & Matt, T. (2018). The future of international business research on corporate globalization that never was.... In *Journal of International Business Studies* (Vol. 49, Issue 9, pp. 1101–1112). Springer.

Ware, V. (2015). *Beyond the pale: White women, racism, and history*. Verso Books.

Wichelns, H. A. (2020). *The literary criticism of oratory*. Routledge.

Zhu, P. (2020). From Patricide to Patrilineality: Adapting The Wandering Earth for the Big Screen. *Arts*, 9(3), 94.

